

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ НА ЗАНЯТИЯХ

¹Карим кызы Лунара, ²Айылчиева Назгул Абдыгапаровна

¹преподаватель ЭЮК Жалал – Абадского государственного университета
Им.Б.Осмонова, ²преподаватель ЭЮК Жалал – Абадского государственного университета
им.Б.Осмонова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205549>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения мнемотехники на занятиях с дошкольниками и школьниками для развития связной речи. Обозначены мнемотехнические методы.

Ключевые слова: мнемотехника, общее недоразвитие речи, мнемотаблицы, связная речь.

Abstract. The article discusses the use of mnemonics in classes with preschoolers and schoolchildren for the development of coherent speech. Mnemonic methods are indicated.

Keywords: mnemonics, general speech underdevelopment, mnemonic tables, coherent speech.

В наш суматошный век, когда нужно успеть везде и повсюду, но так мешает зависание в гаджетах и это зависание заменяет живое человеческое общение. Родители отдают гаджеты своим детям, следуя поговорке «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало», недостаток родительского общения, игнорирование речевых трудностей зачастую и приводит к беде 21 века – ОНР (общее недоразвитие речи). Вызывает тревогу, что количество детей с ОНР увеличивается год от года. Говоря о ОНР, мы имеем в виду детей с нормальным интеллектом и слухом, ибо при нарушении одного из названных причин диагноз приобретает другое название.

Общее недоразвитие речи (ОНР) – самостоятельное либо комплексное нарушение речи в детском возрасте, при котором ребенок не в состоянии правильно говорить и выражать свою мысль. Это патологическое состояние сопровождается нарушением формирования всех компонентов речевой системы (трудности в лексике, грамматике и фонетике). Ребенок испытывает трудности не только в воспроизведении, но и в принципах построения отдельных слов и фраз. При этом интеллект и слух ребенка сохранены, а непосредственно речь может как полностью отсутствовать, так и быть лишь слегка непонятной или неправильной.

У современных детей развиваются проблемы в детстве, а так как родители, в большей части не занимаются, то эта проблема остается и в подростковом возрасте. Речь состоит из простых предложений, чаще всего грамматически неправильно построенное предложение. Очень скудный словарный запас слов. Неумение построить диалогическую речь, неумение кратко сформулированного или развернутого ответа. Также этому способствует и то, что детям дают гаджеты, они смотрят мультфильмы, где большинство героев общается междометиями. Повзрослев, они смотрят короткие рилсы, опять же без глубокого смысла и нелитературной речи. Опять же, в школах сокращены часы по русскому языку и литературе, кыргызскому языку и литературе, учитель старается дать больше информации, на чтение художественных произведений и пересказ зачастую не остается времени. По учебному плану нужно изучить множество произведений при малом количестве отведенных часов.

Впервые термин ОНР был введён в 50-60 годах 20 века основоположником дошкольной логопедии в России Р.Е. Левиной.

Мы не будем углубляться в дебри термина ОНР, просто хотим отметить, что дети должны пройти коррекционный курс у логопеда. Именно в работе логопеда и используются различные приемы и методы для коррекции речи детей. Одной из таких техник является мнемотехника. Здесь мы хотим внести уточнение, что вся литература по логопедии, в основном, на русском языке. Но родители детей, как и дети не владеют русским языком, поэтому разработали свои наглядные пособия на кыргызском языке. Ведь в мнемотехнике, в основном, работа идет через наглядные пособия – это таблицы, схемы.

Мнемотехника – включает в себя множество методов и приемов, которые помогают эффективно запомнить, сохранить и рассказать полученную информацию. Всего этого можно добиться развивая у ребенка память, мышление, воображение и внимание. Добиваясь всего перечисленного, мы занимаемся и развитием речи. Работая с мнемотаблицами, мы помогаем детям перекодировать информацию, другими словами что-то абстрактное переносим в образное, используя при этом мелкую моторику.

Мы предлагаем использовать мнемотаблицы с изображениями персонажей сказок, явлений природы, рисунки национальных костюмов, изображения природы края. Но, при всем этом, картины не должны быть слишком загруженными. Нужно использовать карточки с изображением одного предмета. Это может быть нарисовано от руки или же найдено на просторах интернета, рисунок должен быть понятен.

У детей наглядный материал имеет большое значение, потому что работает наглядно – образная память, поэтому зрительная информация легче усваивается и перерабатывается, повторяя за учителем ребенок учится составлять развернутые предложения, т.к. с каждой мнемотаблицей у него растет и словарный запас. Показывая мнемотаблицы, мы помогаем детям соединить в уме несколько зрительных картинок, что позволяет мозгу фиксировать эту взаимосвязь, ибо каждому рисунку дается слово или словосочетание, по которой ребенок может составить предложения, а из предложений и текст. Чтобы все это получилось, необходимо логопеду дать сперва готовую план – схему, а в дальнейшем и ребенок создает свою план- схему.

Когда человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь, и при дальнейшем припоминании по одному из образов этой ассоциации воспроизводит все ранее соединённые образы. Суть работы заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает готовую план-схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы.

Над проблемой формирования связной речи работали многие ведущие педагоги – Л.С.Выготский, Ф.А. Сохин, А.Леонтьев, В.В.Козаренко. Именно В.В. Козаренко дает определение мнемотехники и считает, что мнемотехника является эффективным коррекционным средством. «Мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и то же – техника запоминания. Они происходят от греческого «mnemonikon» - искусство запоминания, т.е. речь идет о системе приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций».

Прежде чем вводить мнемотехнику в работе с детьми, необходимо соблюдать определенные правила:

Все знаки и символы должны быть знакомы детям, также отображать обобщенный образ предмета. Учитель должен обсудить с детьми все символы и знаки.

Виды мнемотаблиц:

Развивающие (тренинг основных психических процессов)

Обучающие.

Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно - схематические и схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание усложняется: даётся предметно – схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее количество изображений. И только после этого дается схематическая мнемотаблица.

Коллаж - (от фр. collage — приклеивание). Это изображение, основанное на неожиданности сочетания разнородных материалов. В мнемотехнике это лист картона (плотная бумага или фланелеграф), на который наклеиваются или накладываются (рисуются) различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. Кажущийся беспорядок наложенных на картон картинок и составляет суть коллажа. Мнемоколлаж используется для закрепления различных методов запоминания; развития фотографической памяти ребёнка; расширения словарного запаса, образного восприятия; развития устной речи, умения связно говорить, рассказывать.

При работе с мнемотаблицами необходимо соблюдать следующие этапы:

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2. Перекодирование информации, т.е. преобразование символов в образы.
3. Воспроизведение информации (сказки, рассказа, стихотворения) с опорой на символы (образы), соблюдая последовательность, т.е. отработка метода запоминания.
4. Графическая зарисовка мнемотаблицы.

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:

- развитие основных психических процессов – памяти, внимания, восприятия, образного и логического мышления, а также речи;
- отработка различных приемов запоминания (сюжет, трансформация);
- развитие воображения, смекалки, фантазии;
- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении.

Использование на занятиях с дошкольниками мнемотаблиц и мнемосхем заметно облегчает детям овладение связной речью, т.к. наличие зрительного плана-схемы помогает определить последовательность рассказа (сказки, стихотворения), уточнить его связи, ключевые элементы, отдельные образы и связать все это в одно целое.

В мнемотаблицу можно заложить различную информацию. Это могут быть сказки, стихотворения, загадки, рассказы и пересказы конкретных текстов. Каждое занятие по развитию речи строится с учетом определенной лексической темы, которая также может быть отражена в мнемотаблице. Путем схематических зарисовок изображаются персонажи сказки, явления природы, различные действия, т.е. все то, что необходимо для достижения конкретных целей мнемотаблицы.

Мнемотаблица для дошкольников.

«Живые символы» «Тируу символдор»

Детям предлагается превратить каждый значок в своем воображении в картинку.

Задание: Постарайся «войти» в каждую картинку и почувствовать движение.

Балдар өз фантазиясындагы ар бир иконканы сүрөткө айлантууга чакырылат.

Тапшырма: Ар бир сүрөттү "киргизүүгө" аракет кылып, кыймылды сезиңиз.

1. Горка - спуск с горы на санках
2. Скатерть – стелем на стол
1. Слайд – чана менен тоодон түшүү
2. Дасторкон - дасторконго жайып коюу
3. Птица – летим по воздуху
4. Машина – едем по дороге

5. Корабль – плаваем в воде
6. Зонт – раскрываем и закрываем
3. Канаттуу - абада учуучу
4. Машина - жолду бойлоп айдап жүрүү
5. Кеме – сууда сүзүүчү
6. Кол чатыр - ачуу жана жабуу
7. Поднимаем штангу
8. Круг – катим колесо, крутим обруч
9. Перелистываем страницу в тетради
7. Штанганы көтөрүңүз
8. Айлануу - дөңгөлөктү айлантуу, обручту айлантуу
9. Дөптердин барактарын барактап чыгуу

Мнемотаблица для школьников к стихотворению А. Плещеева «Весна»

Уж тает снег,
Бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

При работе над заучиванием стихотворных текстов с помощью мнемотаблиц необходимо соблюдать следующую последовательность:

1. Выразительное чтение стихотворения учителем, затем учениками.
2. Проговариваем, что нарисовано на картинках, увеличиваем словарный запас.

Читаем стихотворение с опорой на мнемотаблицу.

3. Обсуждение содержания стихотворения, выявляем основной смысл
4. Повторное чтение с установкой на запоминание.
5. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения с опорой на мнемотаблицу.

Также на базе этой мнемотаблицы надо с ребятами составить связный рассказ. Из любой мнемотаблицы нужно научит детей не только видеть скрываемый за каждым значком образ того или иного предмета (или несколько образов), но и «прочувствовать» его, подключив различные анализаторы (зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные). Такая тесная взаимосвязь основных анализаторов помогает значительно эффективнее развивать память, мыслительные и речевые процессы детей, подключая все органы чувств, а также ранее пережитый опыт в изучении и восприятии того или иного предмета

REFERENCES

1. Глухов В.П., Смирнова М.Н. Исследование особенностей связной речи старших дошкольников с задержкой психологического развития и общим недоразвитием речи // Логопедия - 2005, №3.
2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников / Л.Н.Ефименкова. - М.: Медицина, 1990. - 266 с.
3. Зиганов М., Козаренко В. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального мышления. - М.: Школа рационального чтения, 2001. - 173 с.
4. Мнемотаблицы для составления описательных рассказов [Электронный ресурс] http://dou158.ucoz.ru/osen/prilozhenie_9_mnemotablica_osen.pdf